

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18087067>

УДК 37

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Р.М. Мавлянова,

к.п.н., доц. кафедры общей педагогики,
Худжандский государственный университет им. академика
Б.Гафурова,
г. Худжанд

Аннотация: В современном обществе идет процесс переосмысления общечеловеческих ценностей, традиций, обычаев и обрядов. Это, прежде всего, связано с ростом самосознания, со стремлением возродить наиболее эффективные формы и методы воспитания. В решение данной проблемы немаловажное место отводится семье, где представлены широкие возможности использования семейных традиций в нравственном воспитании, вообще, в формировании отдельных нравственных качеств детей, в частности. В статье раскрываются методика изучения уровня сформированности нравственных качеств детей, анализируются полученные результаты. Анализ проделанной работы показывает, что не все родители осознают значение социальной деятельности, не интересуются этим вопросом, не всегда поддерживают инициативу и желание своих детей.

Ключевые слова: использование семейных традиций, воспитание детей, семья, формирование нравственных качеств, «потребность внимания», потребность признания, родители, ребенок, воспитание трудолюбия

THE ROLE OF FAMILY TRADITIONS IN THE MORAL EDUCATION OF CHILDREN

R.M. Mavlonova,

teacher of the department of general pedagogy,
Khujand State University named after Academician B. Gafurov,
Khujand

Annotation: In modern society, there is a process of rethinking of human values, traditions, customs and rituals. This is first of all due to the growth of self-consciousness, the desire to revive the most effective forms and methods of education. The solution to this problem the important place given to the family, where a wide possibility of using of family traditions in moral education, in general, the formation of individual moral qualities of children, in particular.

Our people on the basis of the spiritual heritage to create effective ways and forms of child-rearing. The article describes the method of studying the level of formation of moral qualities of the children, analyzed the results.

Keywords: use of family traditions, education of children, the formation of moral qualities, the family, "need attention", the need for recognition, parents, child, education of diligence

Использование в воспитании детей лучших народных традиций и обычаев в соответствии с задачами и условиями современного общества весьма положительно влияет на нравственное развитие личности. Задачи нравственного воспитания, его содержание тесно связаны с проблемами общественного строя [1-4].

Наш народ, как и другие народы мира, на основе духовного наследия создал эффективные пути и формы воспитания молодежи. Одна из них – «потребность внимания», которая означает получение высокой оценки личностью за свои действия и дела со стороны, окружающих. Выполняя определенную работу, каждый человек оценивает себя с точки зрения окружающих, хочет быть в центре внимания, вообще, и семьи, в частности [2-5]. Это является социальной сущностью и потребностью каждого человека и служит основным фактором развития. Результаты проведенных наблюдений показывают, что основной фактор «потребности внимания» – это потребность взаимного отношения. Это можно увидеть, когда ребенок достигает 6-месячного возраста. Он стремится к положительным эмоциональным отношениям, потребность в которых с ростом ребенка увеличивается [6-8]. Ребенку хочется, чтобы взрослые оценивали каждый его поступок (деятельность). Особенно такие поощрительные слова, как «молодец», «очень хорошо», «прекрасно»,

способствующие активизации его деятельности. Эта особенность свойственна каждому человеку, и ее можно видеть в каждой деятельности детей. В этом процессе у ребенка будет формироваться нравственное качество как средство самовоспитания. Потребность в признании как составной части социального совершенствования личности необходимо формировать у ребенка уже с младенческих лет. Наши наблюдения в семье показали, что основным фактором потребности в признании является потребность в общении. Такая потребность отмечается у детей с шестимесячного возраста, когда они пытаются с взрослыми в положительные чувственные контакты. Принимая во внимание этот факт, можно утверждать, что обучение правильному использованию предметов с младенчества способствует начальному формированию норм нравственных качеств. Начиная с этого времени, у ребенка появляется потребность быть признанным взрослыми. Ребенок на свои призывы «Смотрите, я ем!», «Смотрите, как я делаю!» стремится услышать ответы: «Правильно!», «Очень хорошо!»

Наши наблюдения показали, чтобы вызвать у взрослых расположение к себе, ребенок преодолевает даже страх и сильную боль.

Для детей 4-5 лет лишение контактирования со своими друзьями является страшным наказанием. Ребенок находится среди своих сверстников, поэтому его индивидуальное развитие невозможно изучить без знания живущих с ним сверстников и их взаимоотношений. Поскольку именно характер этих отношений и место, занимаемое ребенком среди других, в определенной мере определяют его развитие, оказывают ощутимое влияние. Потребность познания сразу бросается в глаза: с одной стороны, ребенок стремится «быть похожим на других», с другой – стремится «быть лучше других». Стремление ребенка быть похожим на всех свидетельствует о развитии потребности в признании и помогает ему занимать среднее положение среди своих сверстников. Однако он стремится быть и лучше других. Это для него является основой для развития потребности признания, т.к. стремясь быть лучше других, он стремится к чему-то, он ставит перед собой определенную цель и пытается достичь ее. В целях определения путей формирования потребности признания в этом возрасте организовали наблюдение за

2- семьями в Согдийской области – Спетаменский район. В процессе наблюдения в каждой семье мы организовали индивидуальную беседу с детьми 4-5 лет. Беседа была проведена на основе нижеследующих вопросов.

1. С кем тебе нравится играть?
2. Любят ли друзья (подруги) играть с тобой?
3. В игре ты всегда хочешь играть основную роль?
4. Почему тебе часто дают (или не дают) основные роли?

В ответах детей наблюдается установление между ними в большинстве случаев отношений дружбы или подчиненности. Ребенок с сильным характером может выразить свою потребность, свое требование. Ребенок же с более слабым характером, безусловно подчиняется. Его потребности и требования в большинстве случаев остаются скрытыми. Некоторые же дети, используя отдельные хорошо развитые качества, пытаются добиться у своих сверстников не признания, а лидерства. Такая дружба, разумеется, имеет крайне низкое воспитательное значение. Если ребенок постоянно верховодит среди своих сверстников, иногда не испытывает поражения, не уступает свое место другому в необходимых случаях, не может наладить отношения со своими товарищами, то в этом случае у него появляются такие отрицательные качества, как эгоизм, пренебрежительное отношение к другим, претензии на всезнайство и другие негативные черты характера.

Как известно, игра – основная деятельность детей дошкольного возраста. В целях выявления у детей уровня потребности в признании мы провели исследование, которое состояло из трех этапов. На первом этапе детям были предложены разнообразные сюжетно-ролевые игры. Основные и второстепенные роли были показаны отдельно и распределены между детьми. Они играли по сюжету.

На втором этапе роли были распределены по рекомендации детей.

На третьем этапе роли были распределены по выбору самих детей. В этом случаи каждый ребенок был посажен за определенный стол и перед ним положены картинки с изображением сюжетных ролей и драматических игр. Ребенку нужно было выбрать роль для себя и рекомендовать других для остальных ролей. Результаты

наблюдения показали, что большинство детей для себя хотели выбрать основные роли, но они скрывали это от окружающих. Если ребенок занимал среди своих сверстников более высокое положение, то он открыто выражал свое желание быть главным. В это поведение ребенка стало обнаруживаться стремление занимать верховенствующее положение среди других детей.

Особое место в воспитании у детей нравственных качеств занимает домашний труд, вернее «подручный труд» в доме. «Подручный труд считается одним из средств приобщения детей к труду и развития их активности. Воспитание трудолюбия у своих детей в семье считалось родительским долгом и его претворяли в практическую жизнь, в результате чего этот вид труда в семье стал традиционным.

Ребенок в семье знакомится с условиями труда, способом его выполнения. В этих условиях ребенок взрослеет, растет. Он узнает цену труду, утверждает в мысли, что без труда невозможно прожить. Дети, начиная с 3-4 лет, постепенно начинают привлекаться к подручному труду. Шаг за шагом труд начинают усложнять.

В жизни нашего народа накоплен большой опыт в привлечении детей к подручным работам в семье. Выполняемые детьми работы были разнообразными по виду, объему, соответствовали их физическим, возрастным и психическим возможностям. Мальчики в основном помогали рубить дрова, носить воду, очищать от снега двор, крышу дома, ухаживать за домашним скотом, поддерживать чистоту в хлеву, овчарне, ухаживать за деревьями, а также в работах по сельскому хозяйству в основной деятельности взрослых мужчин: в садоводстве, животноводстве, ремесленничестве. Девочки помогали взрослым в основном в домашнем труде: убираться, подметать двор, мыть посуду, стелить и убирать постель, доить корову, готовить пищу, печь лепешки, ухаживать за гусеницами шелкопряда, шить, вышивать, молотить и т.п., а также участвовали в сельскохозяйственных работах.

Приготовление пищи в семье считается одним из важных видов работы. Этот вид работы предполагает разнообразный детский подручный труд. Кроме того, привлечение ребенка к приготовлению пищи занимает важное место в обучении подручному труду. Первоначально обучение нужно начинать с простого – с очистки

овошей, их мытья. Добавление в готовящуюся пищу очищенной картошки или моркови, участие самих детей в процессе приготовления пищи доставляет им большую радость. Видя результаты своего труда, ребенок испытывает удовлетворение и по завершении проученного ему дела, просит старших дать ему еще какую-нибудь работу. В этих случаях мать должна расширить, усложнить, поручаемую ребенку работу. В процессе приготовления пищи, как правило, желает получить как можно больше информации об овощах и задает множество вопросов. Мать, обучая детей подручному труду, должна терпеливо давать конкретные, краткие, ясные, понятные для детей ответы. Она должна рассказать ребенку, где, как и кто выращивает овощи. Наряду с этим, она должна дать ему сведения об используемых в кулинарии продуктах, таких как: рис, мука, масло, мясо и т.п., о способах их приготовления.

Кроме этого, дети выполняют и некоторые другие работы по хозяйству. Они перед завтраком, обедом и ужином, помогают матери, расстилают скатерть, приносят ложки и вилки, тарелки с хлебом. Накрыв стол, все члены семьи садятся за стол на свои места и в точно определенное время все одновременно принимаются за прием пищи.

Другой вид подручного труда в семье – это ухаживание за растениями и домашними животными. Родители должны познакомить детей с растениями и домашними животными, обучить ухаживать за ними, что будет способствовать воспитанию у них интереса к сельскохозяйственным работам.

Познакомившись со многими семьями, мы убедились в том, что дети знакомы с сельскохозяйственным трудом, видят работу своих родителей в этой отрасли и сами обучаются ей. Они ухаживают за саженцами, собирают фрукты, смотрят за курами и кроликами.

Из вышеизложенного становится ясным, что жизнь семьи, труд, ставший традиционным, составляют смысл деятельности ребёнка. Ребёнок в своей игре, нарисованных рисунках отражает впечатления, полученные им в жизни, семье. Можно сделать вывод, что в семье родители для ребёнка должны быть во всех отношениях примером, рассказывать обо всех своих делах, иметь авторитет перед ним, оказывать положительное влияние, уметь сдерживать себя, наглядно воплощать в себе простые человеческие достоинства, поскольку своим поведением они оказывают влияние на ребёнка.

Список литературы

- [1] Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. (Заметки журналиста) / З.П. Васильцева – М.: Педагогика, 1988. 160 с.
- [2] Воспитание дошкольника в семье: Вопросы теории и методики / Под ред. Т.А. Марковой. – М.: Педагогика, 1979. 191 с.
- [3] Воспитательный потенциал многодетной семьи. Формирование нравственной направленности личности школьника. – Ташкент, 1991. 56 с.
- [4] Каримова М.К. Модар чи гунна – фарзанд намуна. / М.К. Каримова – Худжанд, 1998. 48 с. (на таджикском языке).
- [5] Маджидова Б. Традиции таджикского народа в формировании нравственных качеств личности. / Б. Маджидова – Душанбе, 2004.
- [6] Нуров А. Значение национальных, нравственных ценностей в воспитании подрастающего поколения. / А. Нуров – Маърифат, 2001. № 5-6. 15 с.
- [7] Шарифзода Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. / Ф. Шарифзода – Душанбе, «Ирфон». 2010. 328 с.
- [8] Нуров А. Значение национальных, нравственных ценностей в воспитании подрастающего поколения. / А. Нуров – Маърифат, 2001. № 5-6. 15 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vasil'tseva Z.P. Wise Commandments of Folk Pedagogics. (Notes of a Journalist) / Z.P. Vasil'tseva – Moscow: Pedagogy, 1988. 160 p.
- [2] Raising a Preschooler in the Family: Theoretical and Methodological Issues / Ed. by T.A. Markova. – Moscow: Pedagogy, 1979. 191 p.
- [3] The Educational Potential of a Large Family. Formation of the Moral Direction of a Schoolchild's Personality. – Tashkent, 1991. 56 p.
- [4] Karimova M.K. Modar chi gunna – farzand namun. / M.K. Karimova – Khujand, 1998. 48 p. (in Tajik).
- [5] Majidova B. Traditions of the Tajik People in the Formation of Moral Qualities of an Individual. / B. Majidova – Dushanbe, 2004.

[6] Nurov A. The Importance of National and Moral Values in the Education of the Younger Generation. / A. Nurov – Marifat, 2001. No. 5-6. 15 p.

[7] Sharifzoda F. Actual Problems of Modern Pedagogics. / F. Sharifzoda – Dushanbe, "Irfon". 2010. 328 p.

[8] Nurov A. The Importance of National and Moral Values in the Education of the Younger Generation. / A. Nurov – Marifat, 2001. No. 5-6. 15 p.

© *Р.М. Мавлянова, 2025*

Поступила в редакцию 24.09.2025

Принята к публикации 09.10.2026

Для цитирования:

Мавлянова Р.М. Роль семейных традиций в нравственном воспитании детей // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-2(64). С. 31-38. – DOI 10.5281/zenodo.18087067.